

शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण

राजेन्द्र कुमार¹ एवं उपासना²

1. प्रवक्ता, रा0इ0का0 कासपुर, हरिद्वार
2. प्रवक्ता, रा0क0इ0का0 संघीपुर, हरिद्वार

Received : 14/02/2023

1st BPR : 27/02/2023

2nd BPR : 04/03/2023

Accepted : 11/03/2023

Abstract

महिलाएं अपने प्रति होने वाले सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक अन्याय, लिंग भेद व समानता, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तियों के नकारात्मक प्रभाव के विरुद्ध जागरूक हो जाएं तो यह समझा जा सकता है कि उनका सशक्तिकरण हो रहा है। उसके महत्व को स्वीकार किया जा सके तथा उसे समान नागरिक एवं समान अधिकार की स्थिति तक ला सके। शिक्षित महिलाएं ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं जिससे वह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अपना सहयोग दे सकती हैं। वर्तमान समाज में शिक्षा ही वह हथियार है जिसके द्वारा महिलाएं अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सकती हैं। आज महिलाओं की स्थिति में जो परिवर्तन हुए हैं उनके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारक शिक्षा ही है जिससे महिलाओं की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है।

Key words : शिक्षा, महिला एवं सशक्तिकरण।

प्रत्येक राष्ट्र की समृद्धि का आकलन उसके नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आयु एवं आय से किया जाता है। शिक्षा और समाज दोनों अविच्छिन्न रूप से परस्पर गुंथे हुए हैं। शिक्षा समाज में ही फलती फूलती है और समाज भी शिक्षा की छाया में अपने को अधिक प्राणमान, गतिशील, सजग, एवं सुसंस्कृत बनाता है। एक की प्रगति पर दूसरे की प्रगति निर्भर है एवं एक की अवनति बहुत अंशो तक दूसरे के नाश का कारण भी बन जाती है। किसी भी समाज में प्रचलित शिक्षा की प्रणाली उस समाज को प्रभावित करती है एवं उस समाज से प्रभावित भी होती है। शिक्षा समाज के हाथ में ऐसा अद्वितीय उपकरण है जिसके द्वारा वह उन परंपराओं, नियंत्रण एवं सांस्कृतिक तत्वों को सुरक्षित रखता है जो उसके मानव के लंबे एवं सतत प्रयासों के फलस्वरूप संग्रहित किए हैं। शिक्षा का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है।

बायड एच बोड का कथन है कि समाज और शिक्षा का एक दूसरे से पारस्परिक कारण और परिणाम का संबंध है। किसी भी समाज का स्वरूप उसकी शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करता है और इस व्यवस्था का स्वरूप समाज के स्वरूप को निर्धारित करता है।¹

शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई क्षमता होती है। उस क्षमता को बाहर लाने का कार्य शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा से ही हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति, आत्मनिर्भरता, व्यक्तित्व का विकास, वातावरण से अनुकूलता, चरित्र का विकास, भावी जीवन की तैयारी, कार्य का व्यवहारिक ज्ञान, भौतिक संपन्नता, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त होती है जिससे मनुष्य को अपने आने वाले जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए सहायता मिलती है।

समाज के मुख्य आधार स्त्री और पुरुष हैं जिनका समाज में समान महत्व है। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी राष्ट्र की उन्नति में दोनों की सहभागिता आवश्यक है प्राचीन काल से ही पुरुषों को सभी क्षेत्रों में महत्व दिया गया है जबकि महिलाएं शिक्षा के अभाव व आर्थिक क्रियाओं में भाग न लेने के कारण सदैव ही उपेक्षित रही हैं। आज महिलाओं की स्थिति में जो परिवर्तन हुए हैं उनके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारक शिक्षा ही है जिससे महिलाओं की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। प्रत्येक क्षेत्र, वह राजनीति हो या आर्थिक, सामाजिक साहित्य से संबंधित हो, महिलाओं ने अपनी क्षमता का पूरा पूरा उपयोग किया है। जैसे इंदिरा गांधी, किरण बेदी, कल्पना चावला, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा नूई, सानिया मिर्जा, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार, आदि महिलाओं ने अपने-अपने क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की है। पारिवारिक कार्यों के जितने उत्तरदायित्व महिलाओं में दृष्टव्य होते हैं उतने पुरुष वर्ग में नहीं होते। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा दृढ़ भूमिका निभाती हैं। नारी शक्ति का महान भंडार होने से परिवार, समुदाय व राष्ट्र की नींव है, राष्ट्र की नौका की वास्तविक कर्णधार है। जिसकी उन्नति से परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र की उन्नति संभव है।

मनुस्मृति से स्पष्ट होता है कि जो अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं वे स्त्रियों का सदा सम्मान करें।²

नीरा देसाई के विचार से स्पष्ट होता है कि भारत ब्रिटिश राज्य के प्रभाव से तथा शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा कर दिए जाने से भारतीय जीवन पद्धति और राष्ट्रीय चरित्र में नए परिवर्तन प्रारंभ हुए पश्चिम में औद्योगिक विकास और भारतीय बाजारों में विदेशी माल की खपत के कारण गांव में कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, संयुक्त परिवार बिखर गए। ग्रामीणों के बीच

गरीबी और अज्ञानता का राज हो गया। गांव से शहर की ओर भागने की प्रवृत्ति बढ़ी। शिक्षा और उद्योग धंधों में जो थोड़ी बहुत प्रगति हुई वह नगरों तक ही सीमित रह गई। भारतीय समाज एक नए प्रकार के शोषण का शिकार हो गया जिसका प्रभाव पहले से ही पीड़ित नारी समाज पर भी पड़ा।³

पंत ने महिलाओं को उत्तराखंड के जीवन की मेरुदंड बताया है और कहा है कि महिलाओं के भौक्षिक एवं सामाजिक स्तर को उठाए बगैर उत्तराखंड की नई पीढ़ियों के उन्नयन की कामना नहीं की जा सकती। उत्तराखंड में महिला शिक्षा के शर्मनाक औसत के कारण महिलाओं की स्थिति चिंतनीय है। यदि महिला शिक्षा को त्वरित गति से आगे नहीं बढ़ाया गया तो समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा। उन्होंने बालक-बालिकाओं के लिए लगभग समान प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सिफारिश की और बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने का सामाजिक दायित्व निभाने पर बल दिया।⁴

महिलाओं के लिए डॉ बी आर अंबेडकर का कथन है कि भारतीय नारी श्रम से नहीं घबराती किंतु आंसुओं की चिंता करते हुए वह रोटी, असमान व्यवहार, शोषण से अवश्य डरती है। इसमें बाबासाहेब ने महिलाओं की वास्तविक वेदना को मुखारित किया है। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता बहुआयामी है। यह कोई पुरुष निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष विमर्श है और इसके लिए पुरुषों को भी आगे आना होगा। महिलाओं के लिए सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका है। यह महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है। क्योंकि महिलाओं के शिक्षित होने पर जागरूकता, चेतना आएगी। अधिकारों की सजगता होगी, रोटियां कुरीतियां, प्रथाओं का अंधेरा छटेगा और वैचारिक क्रांति से प्रकाश पुंज फूट निकलेगा। शिक्षा के माध्यम से महिलाएं समाज में सशक्त समान एवं महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करा सकती हैं। इसके साथ ही अपनी आर्थिक व राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकती हैं जिसमें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिलाओं से जुड़ी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं।⁵

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को पुरुष के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की सत्त्व अधिकार से है। महिला सशक्तिकरण का मतलब यह नहीं है कि उन्हें दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की शक्ति प्रदान करना तथा अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए शक्ति संपन्न बनाना। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का मतलब यह है कि उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जिससे उसके महत्व को स्वीकार किया जा सके तथा उसे समान नागरिक एवं समान अधिकार की स्थिति तक ला सके। उनके लिए शक्ति का मतलब यह है कि न केवल घर के अंदर बल्कि समाज के प्रत्येक स्तर एवं पक्ष में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उनकी शक्ति के मूल्य एवं भागीदारी को समाज द्वारा उचित मान्यता भी प्राप्त हो सके।

सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की हैसियत के निर्धारण में परिवार एवं अन्य सामाजिक प्रथाओं की भूमिका सर्वोपरि रही है। पितृसत्तावादी मूल्यों के विकास एवं संरक्षण में समाज की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्त्रियों की पराधीनता की कथा यहीं से आरंभ होती है। इसीलिए महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ताकि समाज में उनकी गरिमा बहाल हो। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण से तात्पर्य उन्हें देश की राजनीति में सशक्त भूमिका मिले। उन्हें वे सभी अधिकार और शक्ति मिले जिससे कि वे देश की राजनीति को चलाने में अहम भूमिका निभा सके। महिलाओं के मुद्दे, निर्णय, विचार, दृष्टिकोण को देश की राजनीति में कानून व्यवस्था में उचित जगह मिली। महिलाओं में राजनीतिक जागृति उत्पन्न हो उन्हें शासन व्यवस्था में भागीदारी मिले इस हेतु अनेक प्रयास आरक्षण एवं कानूनी निर्णय कड़ाई से लागू करने होंगे। आर्थिक क्षेत्र में सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि महिलाओं का आर्थिक पक्ष सशक्त होना आवश्यक है। महिलाओं का आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना महिला सशक्तिकरण का आधारभूत तथ्य है। क्योंकि पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व होने में महिलाओं की आर्थिक आश्रिता की प्रमुख भूमिका होती है। इसीलिए आर्थिक रूप से महिलाओं को सफल बनाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें शिक्षा एवं तकनीकी कुशलता से युक्त करने की आवश्यकता है ताकि आर्थिक पारिश्रमिक वाले कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं की साझेदारी, निर्णय लेने की क्षमता का एक बड़ा मानक है महिला सशक्तिकरण महिलाओं को नया संसार दिखाने का प्रयास है जिससे भी नयी क्षमताओं को प्राप्त कर स्वयं को नई तरीके से देख सकें तथा घरेलू शक्ति संबंधों को बेहतर तरीके से समायोजित कर सकें। साथ ही घरेलू एवं बाह्य परिवेश में स्वतंत्रता की अनुभूति कर सकें।⁶

सशक्तिकरण का अर्थ किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता महिलाओं को पुरुषों के समान वैधानिक, राजनीतिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। भारत में महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, व राजनीतिक दशा को सुधारना जिससे वे सभी में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम हो सके।⁷

महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समक्ष लाकर उनके प्रति होने वाले भेदभाव समाप्त करके उन्हें स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के प्रयासों का पुनर्बलन किया जाए ताकि वे अपनी परंपरागत दबू प्रवृत्ति के आवरण से बाहर निकल कर आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन सकें। यह प्रयास उनकी योग्यता का चतुर्थ सशक्तिकरण करता है ताकि अभिरुचि स्पष्ट हो सके तथा संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सके। दूसरे शब्दों में महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता, राजनीतिक और आर्थिक नीति निर्धारण, भागीदारी, समान कार्य के समान वेतन कानून के तहत सुरक्षा एवं प्रजनन अधिकारों आदि से संबंधित है।⁸

महिलाएं अपने प्रति होने वाले सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक अन्याय, लिंग भेद व समानता, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तियों के नकारात्मक प्रभाव के विरुद्ध जागरूक हो जाएं तो यह समझा जा सकता है कि उनका सशक्तिकरण हो रहा है। वास्तव में इसकी शुरुआत तब होगी जब वे अपनी क्षमताओं के प्रति पूरी जागरूक हो जाती हैं। अतः महिला सशक्तिकरण को सार्थकता यह है कि उन्हें उतना योग्य बनाया जाए कि वह अपने जीवन में विचारों, उसकी अभिव्यक्ति एवं कार्यों की स्वतंत्रता का उपयोग कर सकें। इतना ही नहीं उन्हें केवल अपनी योग्यता को ही नहीं पहचानना है बल्कि इसके लिए उन्हें अवसर, सुविधा, बाहरी और आंतरिक वातावरण पर भी ध्यान देना है ताकि वे अपनी क्षमता एवं आत्मसम्मान की उन्नति भी कर सकें। अपने प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की क्षमता भी विकसित हो सके। यह केवल तभी संभव है जब महिलाएं शिक्षित होंगी। महिला समाज में सशक्त भूमिका शिक्षा के माध्यम से ही निभा सकती हैं। शिक्षित महिलाएं ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं जिससे वह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अपना सहयोग दे सकती हैं। वर्तमान समाज में शिक्षा ही वह हथियार है जिसके द्वारा महिलाएं अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सकती हैं। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ केवल शिक्षित महिलाएं उठा सकती हैं। जहां तक बात की जाए राजनीति की, तो वर्तमान समय में राजनीति में भी उम्मीदवार का शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा ही महिलाएं अपनी स्थिति को सशक्त कर पायेंगी।

सन्दर्भ सूची-

- 1- Boyad . H. Bode : Fundamentals of Education, New Yark, The Macmillan Co, 1927,P.221
2. मनुस्मृति 3-59
- 3- Desai, Neera : Bhartiya Samaj Me Naari, New Delhi,MacMillan India Ltd, 1980
4. पन्त ए0बी0 : उत्तराखण्ड में शिक्षा प्रसार एवं शिक्षा नीति, सम्पादक चन्द्र शेखर बडोला, मध्य हिमालय में शिक्षा एवं भोध, बागीस प्रकाशन, हरिद्वार 1976
5. लवानिया, एम0एम0 : भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिशर्स जयपुर, 2004
6. तोमर, डॉ श्रीमती अल्का, इक्कीसवीं सदी में महिला सशक्तिकरण, स्टार प्रिण्टिंग प्रेस,, भाह विलायत रोड, अमरोहा 2009 पृ0-36
7. असमिया, दिनेशानन्दिनी, नये आयामों को तलाशती नारी, विजयायन प्रकाशन, दिल्ली 2004, पृ0 161.
8. कौशिक, आशा, नारी सशक्तिकरण : विमर्श एवं यथार्थ, प्वाइण्टर, जयपुर 2004 पृ0 21

